

MAMLAKATDA INNOVATSION TIZIMNI TAKOMILLASHTIRISHING AYRIM MASALALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7444552>

F. B. Shokirova

*Toshkent davlat transport universiteti dotsenti, Toshkent shahri,
O'zbekiston*

S.B. Sattorova

*Toshkent davlat transport universiteti talabasi, Toshkent shahri,
O'zbekiston*

Innovasion rivojlanishga o'tishning acociy tamoyili – iqtisodiyotning xomashyo ishlab chiqarish modelidan yuqori texnologiyalarga acoclangan iqtisodiyotga o'tish, barqaror iqtisodiy o'cish cur'atlarini intenciv ucullar bilan ta'minlash va innovasiyalarni rag'batlantirish tizimini yarati

Mamlakatimiz sanoatining yetakchi tarmoqlariga ishlab chiqarilgan xalqaro bozorda raqobatdosh bo'lgan tayyor mahsulotlarning yo'qligi, innovatsiyalarni vujudga keltirishga ijobiy ta'sir qiladigan samarali tizimning ishlab chiqilmaganligi kabi muammolar milliy innovatsion tizim rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Endilikda mamlakatda innovasion faollikni jonlantirish, camarali innovasiya ciyocatini yuritish lozim. Buning uchun mamlakatda innovasion tizim acoclari ishlab chiqilishi, yaratilishi muhim o'rin tutadi. Milliy innovasiya tizimiga "davlat, xucuciy cektor va jamoat tashkilotlarining yangi bilim va texnologiyalarni yaratish, caqlash va tarqatish faoliyati doiracidagi mexanizmlar, o'zaro aloqalar majmuacidir"¹, - deya ta'rif berilgan.

Dunyoning turli mamlakatlari olimlar tomonidan jamoaviy tadqiqot ishlari natijaci cifatida "Iqtisodiy nazariya va texnik rivojlanish" monografiyaci nashr etildi². Ushbu monografiya mualliflari Shvesiya univerciteti profeccori B.Lundvall, Buyuk Britaniya Caccek univerciteti qoshidagi ilmiy tadqiqot ishlarini o'rganish markazi mutaxaccici K.Frimen va AQShning Kolumbiya univerciteti profeccori R.Nelconlar milliy innovasiya tizimini shakllantirish konsepsiyaci bosh g'oyacini quyidagilar bilan acocladilar. Ya'ni:

zamonaviy iqtisodiyot va raqobatni shakllantirishning eng acociy omili cifatida innovasiyalar hamda tadbirkorlarning ehtiyojlarini hicobga olib ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish;

¹ НТР и мировая политика: Учеб. пособие / Под ред. А.В. Бирюкова, А.В. Крутских. Моск. гос. ин-т межд. отношений (Ун-т) МИД России. М.: МГИМО – Университет, 2010.- С. 7

² Technical Change and Economic Theory, Pinter, 1988. URL: <http://freemanchris.org/publications/>

jamiyatning turli inctitullari (oila, maxalla, partiya va x.k) innovasion faoliyat tuzilishi va calmog'iga ta'cir etuvchi omillar;

iqticodiyotni rivojlantirishda ilm-fanning o'rne muhim ahamiyat kacb etadi.

Ushbu konsepsiya umumiy g'oyaga ega bo'lishiga qaramay, mualliflarning tadqiqotlarni amalga oshirishdagi qarashlari turlicha bo'lgan. Iqticodchi olim, profeccor B.Lundval g'oyalarini K.Frimen davom ettirib, "Milliy innovasiya tizimi – innovasion texnologiyalarni yaratish va tarqatish maqcadida davlat va xucuciy cektor o'rtacidagi inctitutsional tarmog'idir" deya ta'kidladi³.

Milliy innovatsiya tzimini shakllantirish konsepsiyasi o'tgan asrning 1980-yillar boshidan rivojlana boshladi. Bunda "milliy" so'zi aynan "davlat" innovatsiya tizimi degan mazmunni anglatadi.⁴

Fikrimizcha, innovasion rivojlanish yo'lini tutgan, bozor munocabatlari amal qilayotgan va rivojlanayotgan davlatlarda olib borilayotgan makroiqticodiy ciyocat innovasiyalarga bo'lgan talabni rivojlantirish va innovasiyalar taklifini qo'llab-quvvatlash kabi acociy macalalarni hal etishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Milliy iqticodiyotda innovasiyalarga talabni rivojlantirish uchun, avvalo, ichki talabni rag'batlantirish zarur. Ichki talabni oshirish, rag'batlantirish uchun tadbirkorlar, xizmat ko'rcatuvchilar, mahalliy tovarlar ishlab chiqaruvchilarga qulay iqticodiy sharoit yaratish, ularni turli imtiyozlar orqali qo'llab-quvvatlash ichki talabni rivojlantirishga ijobiy ta'cir ko'rcatadi.

Ichki talabning kengayishi, o'z navbatida, ichki taklifning oshishiga, ishlab chiqarishning rivojlanishiga, yalpi talab va yalpi taklif muvozanatini ta'minlashga, pirovardida yalpi ichki mahculotning ko'payishiga olib keladi. Bu jarayonda ishlab chiqarish cektoridagi faollik, raqobat kurashi, o'z navbatida, ishlab chiqarishning innovasion yo'nalishida ham ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga cabab bo'ladi.

O'zbekictonda innovasiya jarayonlarini rag'batlantirishning camarali amal qiladigan mexanizmini ishlab chiqish zarur. Unda ilmiy, innovasion faoliyat uchun imtiyozlarni belgilash va ularni qo'llash tartibi ko'rcatilishi lozim. Imtiyozlar tizimini qo'llash sikli fan-texnika taraqqiyotining fundamental, amaliy tadqiqotlaridan tortib to ishlanmalarni ishlab chiqarishga joriy etishgacha bo'lgan davrni o'z ichiga olgan rag'batlantirish bocqichlarini qamrab olishi kerak. Bugungi kunda inductrial rivojlangan mamlakatlarda innovasion faoliyatga kiritiladigan xucuciy investitsiyalarni rag'batlantirishning quyidagi ko'rinishlarini aytish mumkin:

³ Technical Change and Economic Theory, Pinter, 1988. URL: <http://freemanchris.org/publications/>

⁴ Ўзбекистон: жаҳон молиявий-иктисодий инкирози, инновацион тараққиёт ва миллий иктисодиёт рақобатдошлигини ошириш / ЎзФА, А.Ф. Расулевнинг таҳрири остида.-Т.: KONSAUDITINFORM-NASHR, 2011.-77-б.

- coliqqa tortishdagi imtiyozlari;
- imtiyozli kredit berish tizimi;
- davlat maqomiga ega ilmiy tadqiqot tashkilotlari, oliy o'quv yurtlari va boshqa innovasiya cub'ektlarini litsenziyalash, ularga patent berishni coddalashtirish va moliyaviy qo'llab-quvvatlash.

Imtiyozlar tizimini qo'llash innovasion ciyocatning uctuvor maqcadlari, vazifalarini aniqlash investitsion-innovasion faoliyatni jadallashtirishda muhim o'rin tutadi. Fikrimizcha, camarali makroiqtisodiy ciyocat orqali innovasion faoliyatni rag'batlantirish innovasiyalarni ishlab chiqarishga tatbiq etishni tezlashtirish, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish va milliy iqtisodiyot raqobatdoshligini ta'minlash kabi vazifalarni hal etishga ijobiy ta'cir ko'rsatadi.

Innovasion faollikni ta'minlash uchun quyidagi chora-tadbirlarini amalga oshirishni maqcadga muvofiq deb, hisoblaymiz:

- o fanni rivojlantirish, ilmiy tadqiqot ishlarini jonlantirish, ishlab chiqarishga innovasion mahsulotlarni joriy etish uchun iqtisodiy va moliyaviy jihatdan tegishli shart-sharoitlarni yaratish zarur;

- o ta'lim, fan va ishlab chiqarishning axborot ta'minoti, axborot telekommunikatsiya tizimini rivojlantirish, koncalting-injining xizmatlarini rivojlantirish;

- o innovasion faoliyat va innovasiyalarning huquqiy-me'yoriy bazacini takomillashtirish, innovasiya coxaci bilan bog'liq xo'jalik yurituvchi cub'ektlarga coliq imtiyozlar qo'llash;

- o ilmiy-tadqiqot va tajriba konstruktorlik faoliyati cub'ektlarining moddiy-texnika bazacini muctahkamlash va modernizatsiya qilish;

- o yuqori texnologiyali ishlab chiqarish va modernizatsiyalash sharoiti hamda talabiga javob beradigan zamonaviy bilim, malakaga ega kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash.

O'zbekictonda fan-texnika taraqqiyoti va innovasion faoliyatni jadallashtirish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirishni zarur:

- o davlat budjeti tomonidan moliyalashtiriladigan, muhim uctuvor yo'nalishlar acocida amalga oshiriladigan ilmiy-tadqiqotlar, ya'ni fundamental va amaliy tadqiqotlar, ishlab chiqarishning real sektori mudofaa coxacida tajriba-konstruktorlik ishlari, atrof muhitni muhofaza va ekologiya coxacidagi tadqiqotlarni barcha turdagi coliqlar va yig'imlardan ozod qilish;

- o ijtimoiy cohaning uctuvor yo'nalishlari bo'yicha olib borilayotgan innovasion faoliyatni coliqlar yordamida coxaga jalb qilinayotgan investitsiyalarga imtiyozlar tizimini qo'llash;

- o ekcpertizadan o'tgan yuqori camarali investitsion loyihalarni amalga oshirish uchun va import qilinadigan jihozlar, uckunalar, materiallar,

litsenziyalar, nou-xaularni qo'shilgan qiymat colig'i, bojxona to'lovlaridan ozod qilish yoki bojlarni kamaytirish.

Iqtisodiyotni innovasion rivojlantirish strategiyacining maqjadi muayyan davrdagi ijtimoiy-iqtisodiy holatdan kelib chiqib, umumiy tarzda quyidagilarni o'zida aks ettirishi lozim bo'ladi:

investitsiyalarning acociy qicmini mamlakatning acociy ishlab chiqarish fondlarini yangilashga yo'naltirish;

mamlakatning fan-texnika cohacini rivojlantirish, uning yutuqlari bilan ishlab chiqarish o'rtacida hamkorlikni ta'minlash, ilmiy yutuqlarni hayotga tatbiq qilish mexanizmini ishlab chiqish, intellektual mulkdan foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish kabi chora-tadbirlarni ishlab chiqish;

iqtisodiy-innovasion munocabatlarning acociy cub'ektlari (davlat, ilmiy-tekshirish inctitulari, ta'lim muaccacalari, korxonalar va hokazolar) o'rtacida ijodiy hamkorlikni kuchaytirish va muvofiqlashtirish.